

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Riesgos a la salud materno- infantil por exposición a plaguicidas asociados al consumo de alimentos, en el área metropolitana de Guadalajara

2. Planteamiento del problema

El creciente uso de plaguicidas a nivel mundial, impulsado por la necesidad de aumentar la producción de alimentos, ha generado preocupaciones sobre sus efectos en la salud humana y el medio ambiente. En México, el uso de plaguicidas, especialmente en regiones agrícolas como Jalisco, es elevado, y una proporción significativa corresponde a sustancias altamente peligrosas. Diversos estudios han demostrado que la exposición crónica a estos compuestos, incluso desde el embarazo, puede afectar gravemente la salud materno-infantil, provocando complicaciones como abortos, malformaciones congénitas, trastornos del desarrollo y problemas neurológicos en niños. En la región del Hospital Civil de Guadalajara, investigaciones recientes revelaron la presencia de plaguicidas peligrosos en recién nacidos, lo que evidencia una exposición significativa a estos tóxicos. Este estudio busca evaluar los riesgos asociados al consumo de alimentos contaminados en mujeres embarazadas de la zona metropolitana de Guadalajara, con el fin de prevenir efectos adversos en la salud de madres y bebés, promover una alimentación más segura durante el embarazo y aportar evidencia para impulsar regulaciones más estrictas sobre el uso de agroquímicos.

3. Objetivo general

Determinar los riesgos a la salud de las mujeres embarazadas y sus hijos por la exposición a agroquímicos, asociados al consumo de alimentos, residentes en el área metropolitana de Guadalajara que se atienden en el Nuevo Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca".

4. Diseño

Descriptivo, transversal y exploratorio.

5. Métodos

El estudio es de tipo descriptivo, transversal y exploratorio, y se llevará a cabo con mujeres embarazadas atendidas en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" y sus recién nacidos. Se recopilarán datos mediante encuestas alimentarias con recordatorio de 24 horas, junto con información socio-demográfica, clínica y hábitos alimenticios. Se recolectarán muestras de orina de las gestantes y de sus recién nacidos utilizando procedimientos estandarizados y bajo estrictas medidas de higiene, para su posterior análisis mediante cromatografía líquida de alto rendimiento acoplada a espectrometría de

masas. Se correlacionarán los niveles de plaguicidas detectados con parámetros morfométricos neonatales y datos alimentarios. La muestra incluirá 352 sujetos seleccionados de manera no aleatoria por casos consecutivos, cumpliendo criterios de inclusión previamente aprobados por los comités de ética. Los resultados se transferirán a la comunidad médica y a tomadores de decisiones mediante estrategias educativas, con el fin de fomentar prácticas alimentarias y agrícolas más seguras y sostenibles.

6. Institución donde se va a implementar

Nuevo Hospital Civil De Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00044

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |